

**Збірник матеріалів
науково-практичної конференції
студентів, молодих вчених та лікарів**

KHIASM

KHARKIV INTERNATIONAL ANNUAL SCIENTIFIC MEETING

22.05.2020

Shtefan Liudmyla¹, Shevchenko Alexander²

**RELATIONSHIP OF ECOLOGICAL AND VALEOLOGICAL
COMPETENCE IN THE PROCESS OF TEACHING THE ACADEMIC
DISCIPLINE "HEALTH PEDAGOGY"**

¹Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

²Kharkiv Regional Institute of Public Health Services
Kharkiv, Ukraine

Relevance. Effective disease prevention is based on the ability to lead a healthy lifestyle; adhere to a safe model of behavior; to refuse from bad habits; identify a hereditary predisposition; to identify the developed pathology and use all available modern means of treatment and rehabilitation; provide first aid. One of the academic disciplines in higher institutions of education (HIE) of a non-medical profile, which reveals these issues, is "Health Pedagogy" ("HP"). Like any modern academic discipline, "HP" should form a number of competencies among students, each of which is based on knowledge, skills and willingness to make decisions and perform necessary actions on a professional level.

Purpose of the study. To determine the relationship of environmental and valeological competencies in the study of discipline "HP".

Materials and methods. Using a systematic approach, the existing standards of higher education in Ukraine are studied. These standards prescribe the formation of ecological and valeological competencies. The methodical recommendations of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the formation of higher education standards are studied.

Results. Academic discipline "HP" should be carried out in accordance with the education standard "015 Vocational education (by specialization)". However, the standard is currently under development. Public discussion of the standard "011 Educational, pedagogical sciences" is being held. The results of the discussion suggest that a number of provisions of the discipline "HP" will be regulated by this. Therefore, the discussion of competencies that need to be laid down in the standard is timely. The discipline "HP" is fully capable of forming valeological competence, partly ecological competence. When teaching "HP", individual ecological issues are discussed. In particular, the environmental burden on the development of oncological, cardiovascular and other diseases, the ecology of the home, the ecology of the educational space, the environmental consequences of industrial production, of the use of nuclear weapons, of the technological disasters with subsequent chemical and radiation pollution of territories for human health. The program of "HP" discipline includes topics for the study of certain occupational diseases that arise due to adverse production conditions. But discussion of these issues is not enough for the formation of ecological competence in full. At the same time, it is impossible to create valeological competence without studying ecological issues. But to include in the curriculum of the discipline "HP" more ecological issues does not allow time, assignment to study the course. Interdisciplinary analysis has shown that other ecological issues are discussed in the programs of other academic disciplines.

Findings. The discipline “HP”: allows you to fully form the valeological competence of students; allows partially (on an interdisciplinary basis) to form ecological competence. When developing new ecological standards, it is advisable to indicate the valeological and ecological competencies as mandatory in the teaching of the “HP” discipline. Considering the importance of ecological competence for human health, we also offer a new discipline “Ecology and Health” for HIE of non-medical education.

1. Thesis, тези

In English: [Shtefan, L.V., Shevchenko, A.S. (2020) Relationship of ecological and valeological competence in the process of teaching the academic discipline "Health Pedagogy". Collection of materials of the scientific-practical conference of students, young scientists and doctors "Kharkiv International Annual Scientific Meeting" (KhIASM'20) (Ukraine, Kharkiv, KNMU, May 22, 2020). Pp. 35-36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3856423>]

Keywords: “Health Pedagogy”, ecological competence, valeological competence, interdisciplinary analysis, healthy lifestyle, safe model of behavior.

Українською: [Штефан, Л.В., Шевченко, О.С. (2020) Взаємозв'язок екологічної та валеологічної компетентності в процесі викладання навчальної дисципліни "Педагогіка здоров'я". Збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та лікарів "Харківські міжнародні щорічні наукові слухання" (KhIASM'20) (Україна, Харків, ХНМУ, 22.05.2020). С. 35-36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3856423> (Англійською)]

Ключові слова: "Педагогіка здоров'я", екологічна компетентність, валеологічна компетентність, міждисциплінарний аналіз, здоровий спосіб життя, безпечна модель поведінки.

2. Collection of theses, збірник тез

In English: [Collection of materials of the scientific-practical conference of students, young scientists and doctors "Kharkiv International Annual Scientific Meeting" (KhIASM'20) (Ukraine, Kharkiv, May 22, 2020). KNMU, 195 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3856424>]

Українською: [Збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та лікарів "Харківські міжнародні щорічні наукові слухання" (KhIASM'20) (Україна, Харків, 22 травня 2020 року). ХНМУ, 195 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3856424>]

ABOELNOUR LINA	2
PREVENTIVE CRITERIA OF CERVICAL CANCER	2
AGBENU SEDEM, GRADIL O.G	3
THE MODERN ASPECTS OF MANAGEMENT OF PATIENTS WITH ECTOPIC PREGNANCY	3
AKANSHA SINGH	4
THE INFLUENCE OF THE PREDOMINANT TYPE OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM ON THE REGULATION OF BLOOD CIRCULATION	4
ANDREA CAMERA¹, ANA SOFIA MOTA², CHRISTOS TSAGKARIS³, LOLITA MATIASHOVA⁴, VALERIIA DANILCHENKO⁵ ...	5
SPACE AND COVID19: PHYSICAL DISTANCING AS A GLOBAL EXPERIMENT OF ISOLATION	5
BAJBOUJ OMAR	6
VITAMIN D STATUS IS ASSOCIATED WITH UTEROPLACENTAL DYSFUNCTION INDICATED BY PREGNANCY INDUCED HYPERTENSION	6
BULYNINA O.D.¹, BULYNIN V.A.²	7
DEPENDENCE OF FUNCTIONAL ASYMMETRY ON FEATURES OF COMMUNICATIVE ABILITY AMONG STUDENTS OF KHNMU	7
CHOPOROVA OLEKSANDRA IVANIVNA, VABOSO SARA NENNA, CHUKVU CHISOM GLADIS	8
SPECIFIC COURSE OF TUBERCULOSIS DEPENDING ON ITS LOCALIZATION IN LUNGS	8
CHUPINA VILENA, JNIED LAITH	9
THE RISK OF DEVELOPMENT OF VEGETATIVE DYSFUNCTION IN ADOLESCENTS DUE TO THE USE OF ELECTRONIC DEVICES.....	9
DARIIA ZATOLOKA, A.D. BOICHENKO	10
RISK FACTORS OF FUNCTIONAL DISORDERS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PREMATURE NEWBORNS.....	10
DMYTRO MARAKUSHIN, INNA ISAIEVA, IRYNA KARMAZINA	11
FEATURES OF HEART RATE VARIABILITY IN YOUNG PEOPLE WITH ARTERIAL HYPOTENSION	11
HARBUZ ANNA. NIKITIN HRYHORIY	13
CLINICAL SIGNS OF CONNECTIVE TISSUE DISEASE IN CHILDREN WITH NEPHROPATHOLOGY	13
HVOZDETSKA-SHAAR M.G., KOZKO V.M., SOLOMENNYK G.O.	14
INFORMATIVE CONTENT OF THE CLINICAL CEREBROSPINAL FLUID ANALYSIS IN HIV(+) PATIENTS WITH CENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS	14
KAPUSTNYK N.V., TROFYMENKO M.O., BEZEHA YE.V.	15
PECULIARITIES OF MEDICINAL DUTY OF PREGNANCY DURING 12 TO 22 WEEKS BY MEDICAL INDICATIONS IN WOMEN WHO HAS AN EMERGENCY IN WHICH HAS A CESARIAN SECTION IN THE KHARKIV REGIONAL CLINICAL PERINATAL CENTER	15
KHARA KATERYNA, HOLOVINA ANASTASIIA, KHOMENKO IRYNA	17
MODERN METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC ANAL CRACKS	17
KHARCHENKO ELINA, VLASENKO OLHA, MERKULOVA NINA	18
FEATURES OF THE COURSE OF PNEUMONIA IN HIV-INFECTED	18
KHRYSTENKO NADIYA YEVGENIVNA	19
CORRELATIONS BETWEEN THYROID HORMONE CONTENT AND LIPIDOGRAPHIC INDICATORS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C	19
LINA ABOELNOUR, POLYVIANNA YULLIA	20
EPIDEMIOLOGICAL STATUS OF COVID – 19 IN EGYPT.....	20
LOVCHYKOVA ANASTASIIA	22
GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME IN COVID-19-POSITIVE PATIENTS.....	22
MERKULOVA NINA, BEZEGA YEVHENII	23
ASSESSMENT OF THE INCIDENCE OF HEPATITIS C IN UKRAINE	23
NIKITIN HRYHORIY, HARBUZ ANNA, OHANESIAM KARINE	24
FEATURES OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF THE ATYPICAL ACUTE APPENDICITIS	24
OKWUWOLU CHIMAKARUM SAREMA, GRADIL OKSANA	25
MANAGING INSULIN RESISTANCE IN WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME.....	25
OLKHOVSKYI YEVHEN, BEZEHA YEVHENIY, OLKHOVSKA V.N.	26
INFLUENCE OF CYTOMEGALOVIRUS ON THE ACUTE TONSILITIS IN CHILDREN	26
POMAZANOV DMYTRO, BORSHCHOVA ZLATA	27
STRESS AS A FACTOR AFFECTING EATING HABITS	27
RADCHENKO TETIANA, SHTEREB OLEKSANDR, OVSIENKO YELYZAVETA	29
THERAPY OF ANXIETY DURING THE COMPLEX FORMATION OF TRAUMATIC SITUATIONS	29

RHEA SINGH	30
CONSTITUTIONAL MARKERS OF UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN PATIENTS WITH SPONDYLOGENIC VERTEBRO-BASILAR INSUFFICIENCY	30
RHEA SINGH, MURYZINA IRINA	31
RELATIONSHIP BETWEEN INSULIN RESISTANCE AND ADRENAL STEROIDS PATTERN DURING MENOPAUSAL TRANSITION	31
SAZONOVA TETIANA	32
NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF TOXOPLASMOSIS ON THE EXAMPLE OF A CLINICAL CASE	32
SELVARATNAM ELISHA	33
DEPRESSION IN YOUNG WOMEN	33
SHAIKH ALIYANNOOR , GRADIL OKSANA	34
METHODS OF ACHIEVING NORMOOVULATION IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME	34
SHTEFAN LIUDMYLA¹, SHEVCHENKO ALEXANDER²	35
RELATIONSHIP OF ECOLOGICAL AND VALEOLOGICAL COMPETENCE IN THE PROCESS OF TEACHING THE ACADEMIC DISCIPLINE "HEALTH PEDAGOGY"	35
SUSHETSKA DARYNA	36
THE MAIN PATHOGENETIC FACTORS OF VAS DEVELOPMENT IN YOUNG PEOPLE	36
VLASENKO OLHA, KHARCHENKO ELINA	37
QUALITY OF LIFE AND QUALITY OF SLEEP IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION	37
YAKHNO IULIYA	38
STUDY OF PSYCHOEMOTIONAL STATUS AND DEGREE OF INTENSITY OF ANXIETY DISORDERS IN MEDICAL STUDENTS OF THE FIRST YEAR IN PRE-EXAMINATION PERIOD	38
ZUB KSENIYA	40
THE STUDY OF STATISTICAL INDICATORS OF HIV MORBIDITY AND HIV-ASSOCIATED MORTALITY IN UKRAINE AND COMPARISON WITH SIMILAR INDICATORS IN WORLD SOCIETY	40
АБДУЛЛАЄВА НУБАР АЗАД КИЗИ, ДЕРЕВ'ЯНКО ВАЛЕРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА	41
ПАТОГЕНЕЗ ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ У ВАГІТНИХ ЖІНОК	41
АБДУЛЛАЄВА НУБАР АЗАД КИЗИ, ЗАПОРОЖЧЕНКО ЄЛИЗАВЕТА СЕРГІЇВНА	43
ВАЖЛИВІСТЬ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ У ВАГІТНИХ ЖІНОК	43
АБЛЯЗІЗОВА ЗЕРА СЕРАНІВНА	44
АРХІТЕКТУРНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДИТЯЧИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ	44
АЛЕКСЄЄВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА	46
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ АНОМАЛЬНИХ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ У ЖІНОК З ПЕРВИННИМ ГІПОТИРЕОЗОМ НА ТЛІ АВТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ	46
АРЗУМАНОВА ІНЕСА ВОЛОДИМИРІВНА, БАЗЯН АІДА АРМЕНІВНА	47
РОЛЬ СИНТЕЗУ ТЕСТОСТЕРОНУ В РОЗВИТКУ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ	47
АРТЕМЕНКО МАРГАРИТА ЄВГЕНІВНА, ОЛЬХОВСЬКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА, ОЛЬХОВСЬКИЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ	49
СТАН РЕАГУВАННЯ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ТОНЗИЛІТ ДІТЕЙ	49
БАДАЛОВ ЗАУР АДАЛЯТ ОГЛИ, ЯЩЕНКО ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА	50
ВПЛИВ АТМОСФЕРНИХ ЯВИЩ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЧУТЛИВІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО СТРЕСУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ	50
БАЗЯН АІДА АРМЕНІВНА, АРЗУМАНОВА ІНЕСА ВОЛОДИМИРІВНА	51
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТРИВАЛОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ХВИЛИНИ (ТІХ) У СТУДЕНТІВ- МЕДИКІВ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ	51
БАЙБАРІНА АННА МИКОЛАЇВНА	53
ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ НА ОСІБ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ	53
БЕРЕСНЕВА КАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА, ЮНЦОВА КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА	54
МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ ЖІНОЧОГО БЕЗПЛІДДЯ	54
БИРКА ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА	56
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	56
БІЛИЙ ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ, САФОНОВ ЄГОР РОМАНОВИЧ	57
ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ У ВАГІТНИХ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ	57
БЛАЖІНА ІРИНА ЮРІЇВНА, КОБЕВКА ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЇВНА	59
ЗАСТОСУВАННЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ У ПАЦІЄНТІВ З ЕПІЛЕПСІЄЮ	59
БОБРУСЬ МАРИНА ЄВГЕНІВНА	60
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ	60
БОРОВСЬКА СЕРАФИМА ПАВЛІВНА	62